

The Concept of Word-Eternality: An Analysis

शब्द-नित्यत्व-विचार

Dr. Bidhu Bala

Dept. of Sanskrit

Ganga Devi Mahila College

Patliputra University, Patna, Bihar, India

Email: bidhubala125@gmail.com

Abstract: This paper examines the philosophical concept of Word-Eternality (Śabda-Nityatva) within the Indian intellectual tradition. It traces the development of Śabda from the Vedic notion of Vāk-Tattva to the grammatical philosophy of Vyādi, Patañjali, and Bhartr̥hari. Focusing on Vyādi's lost Saṅgraha, Patañjali's Mahābhāṣya, and Bhartr̥hari's Vākyapadīya, the study explores the debate on whether words are eternal (nitya) or produced (kārya), and highlights the evolution of Śabda-Brahman into an all-pervasive metaphysical reality. It also draws upon the Purānas and the Mahābhārata, where mastery of Śabda-Brahman is seen as essential for attaining the Supreme Brahman. The paper concludes that the concept of sound-eternity in the grammatical tradition is not merely linguistic but deeply spiritual.

Keywords: Śabda-Brahman, Nityatva, Sphoṭa, Vāk-Tattva, Śabda-Nityatva-Vicāra.

भारतीय वाङ्मय में शब्द को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। वैदिककालीन ऋषियों ने वाक्- तत्त्व की महत्ता मानते हुए उसे संसार का संचारण करने वाला परमतत्त्व के रूप में व्याख्यायित किया है। शब्दब्रह्म की व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता तथा प्रकाशकता का विवरण वैदिक-साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में मिलता है। इतिहास तथा पुराणों ने इसी वाक्- तत्त्व को शब्दब्रह्म का स्वरूप दिया। कालक्रम से वैयाकरण-दार्शनिकों ने इसे अपने क्षेत्र का चिन्तन मानकर पूर्ण पल्लवित किया। सम्भवतः व्याडिरचित 'संग्रह' नामक व्याकरण-दर्शन-ग्रन्थ में शब्दब्रह्म तथा उसकी शक्तियों का पहला विवेचन किया गया था। आज यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। पतञ्जल ने महाभाष्य में तथा भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस ग्रन्थ की आदरपूर्वक चर्चा की है। भर्तृहरि ने तो इसके लुप्त होने का भी उल्लेख किया है (संग्रहेऽस्तमुपागते)। भर्तृहरि की स्वरचित वाक्यपदीय-वृत्ति में नाम ले-लेकर 'संग्रह' के उद्धरण दिये गये हैं।

शब्द की नित्यता का विवेचन दाक्षायण व्याडि के 'संग्रह' नामक ग्रन्थ में विस्तार से किया गया था। पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में दो बार इस 'संग्रह' नामक ग्रन्थ की शब्दनित्यत्व के प्रसंग की चर्चा की है जिससे 'संग्रह' के प्रतिपाद्य विषय की सूचना प्राप्त होती है—

1. संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्- नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। तत्र त्वेष निर्णयः— यद्येव नित्यः अथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यमिति।

तदनुसार इस ग्रन्थ में व्याडि ने शब्द की नित्यता के विवेचन में दोषों तथा प्रयोजनों का भी प्रतिपादन करके सिद्धान्त दिया था कि शब्द चाहे नित्य हो या कार्य (अनित्य) हो, व्याकरण की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए सूत्रों (लक्षणों) का विनियोग तो होना ही चाहिए।

2. संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्वन्द्विभावान्मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणम्। अर्थात् 'संग्रह' नामक ग्रन्थ में 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग 'कार्य' के विरोधी के रूप में हुआ है। इससे उपपन्न होता है कि सिद्ध का अर्थ नित्य ही है।

पतञ्जलि के द्वारा इतनी श्रद्धा से संग्रह-ग्रन्थ की चर्चा व्याडि की प्रामाणिकता के लिए पर्याप्त है। नागेश भट्ट ने इस ग्रन्थ का परिमाण एक लाख श्लोकों का माना है। वाक्यपदीय (2.476) की टीका में पुण्यराज ने भी इस परम्परा का उल्लेख किया है— पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याड्युपरचितं ग्रन्थलक्षपरिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत् ।

व्याडि के ग्रन्थ में चौदह सहस्र विषयों की परीक्षा के क्रम में शब्द की नित्यता का महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ था। ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है, भर्तृहरि ने इसके नष्ट हो जाने और महाभाष्य में इसके प्रतिपाद्य का निबन्धन कर

लिए जाने की घोषणा की है —

“प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहान्। संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते॥

कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना। सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥”

कात्यायन ने अपने बहुचर्चित वार्तिक 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' में पाणिनि द्वारा सूत्र-रचना की दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है कि शब्द, अर्थ और उन दोनों के बीच के सम्बन्ध— इन सबके सिद्ध अर्थात् नित्य होते हुए ही पाणिनि के लक्षण (सूत्र) प्रवृत्त हुए हैं। शब्द की नित्यता के साथ उसके विभुत्व का भी संकेत यहाँ मिलता है क्योंकि जो भी नित्य है, वे विभु (व्यापक) भी होते हैं। यह पूर्वोक्त शब्द-ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में विचार की कोटि में आता है। कात्यायन की रचना शुक्लयजुर्वेद-प्रातिशाख्य भी है जिसका एक सूत्र है – 'वायुः खात, शब्दस्तत्।' अर्थात् आकाश से वायु उद्भूत है; शब्द उसी के रूप में है। जिस प्रकार वायु व्यापक है, शब्द भी व्यापक ही है।

पतञ्जलि ने 'चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा...' (ऋग्वेद, 4.58.3) मन्त्र की व्याकरण-परक व्याख्या करते हुए शब्द को महान् देव कहा है— 'महान् देवः शब्दः।.....महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्ययं व्याकरणम्।' शब्द-रूप महादेव का निवास मरणधर्मा मानवों में है। शब्दब्रह्म वृषभ के समान ध्वनि करता हुआ एवं तीन स्थानों से (उरसि, कण्ठे, शिरसि) बँधा हुआ मनुष्यों में आविष्ट है।

पतञ्जलि शब्द को विविध दृष्टान्तों से समझाते हुए कहते हैं— 'श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः।' अर्थात् स्फोट-रूप शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से उपलब्ध तथा बुद्धि से निगृहीत एवं ध्वनि द्वारा अभिव्यक्त होता है। आकाश शब्द का स्थान है जो अखण्ड वस्तु है। इस प्रकार शब्द की अखण्डता का पारमार्थिक रूप प्रतिपादित है।

यही नहीं, अपने महाभाष्य के द्वितीयाह्निक के अन्त में पतञ्जलि 'अक्षर' शब्द पर भी विचार करते हैं— अथ किमिदमक्षरमिति? वे उत्तर देते हैं कि अक्षर 'नक्षर' है। जो क्षीण नहीं होता अर्थात् अपने स्वभाव से प्रच्युत नहीं होता ('न क्षीयते, न क्षस्तीति वाऽक्षरम्)। यह अक्षर शब्द अशूङ् (व्याप्तौ) धातु से औणादिक सरन् प्रत्यय लगकर बनता है। तदनुसार जो व्याप्त होता है वह अक्षर है (अश्रुते इत्यक्षरम्)। वर्ण को अक्षर कहा जाता है (अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते)। पतञ्जलि मानते हैं कि पूर्वाचार्यों के व्याकरण-ग्रन्थों में यही मान्यता रही है कि वर्ण और अक्षर पर्याय माने गये हैं।

अक्षर या वर्ण के उपदेश का प्रयोजन बताने के लिए प्रस्तुत श्लोकवार्तिक का उद्धरण देते हैं –

“वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। तदर्धमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते॥”

अर्थात् यह (अइउण आदि) अक्षर-समाम्नाय जिससे वर्ण जाने जाते हैं (अर्थात् जो वर्णों का ज्ञापक है), जो वाणी का बन्धन (प्रतिपादक) है, जिसमें ब्रह्म (वेद) अवस्थित है, उस शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए, अभीष्ट वर्णों के बोध के लिए तथा अनुबन्ध-करण के लिए, उपदिष्ट किया गया है। प्रथम आह्निक के अन्त में भी पतञ्जलि ने वर्णोपदेश के ये ही प्रयोजन बताये हैं। स्थिति जो भी हो, अक्षरों या वर्णों के रूप में अवस्थित वाग्ब्रह्म का विवेचन वैयाकरणों की समस्त प्रवृत्तियों का परम प्रयोजन रहा है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में टिप्पणी देते हुए पण्डित चारुदेव शास्त्री कहते हैं कि अक्षर चाहे 'क्षि' (क्षये) से व्युत्पन्न हो चाहे 'क्षर' (संचलने) से, परमार्थतः ब्रह्मत्तत्त्व ही अक्षर (अविनाशी) है। वर्णपदवाक्य-रूप स्फोट अथवा जातिस्फोट की तो व्यावहारिक नित्यता ही है। आकाशादि के समान सभी शब्दों का सृष्टि के आरम्भ में जन्म और प्रलय में विनाश हो जाता है।

वैदिक वाङ्मय में जो बातें प्रतीक रूप से कही गयी हैं उन्हें महाभारत (इतिहास) तथा पुराणों में पल्लवित किया गया है— यह मान्यता महाभारत के सन्दर्भ में ही प्राप्त होती है –

“इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबुंध्यते।”

नारदपुराण में वेदों से भी अधिक पुराणों को महत्त्व दिया गया है –

“वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने। वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥”

शब्द-ब्रह्म के विषय में भी दोनों प्रकार के ग्रन्थ मुखर हैं, वैदिक मान्यता को समर्थित करते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्म कहते हैं कि दो प्रकार के ब्रह्म जानने योग्य हैं पहला शब्दब्रह्म है और दूसरा परब्रह्म है। यदि साधक शब्दब्रह्म में निष्णात या कुशल हो जाये तो सरलता से परब्रह्म का अधिगम कर ले सकता है –

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥”

इस शब्दब्रह्म को अनादि, अनन्त और नित्य मानते हुए कहा गया है कि यह शब्दब्रह्म आरंभ में वेदमय था, इसी से जगत की सभी प्रवृत्तियाँ (लोक-व्यवहार) उदित हुई हैं –

“अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥”

इस श्लोक को परिष्कृत करके भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के आरम्भ में मङ्गलाचरण के रूप में दिया है। वहाँ वाक् को शब्दतत्त्व के रूप में परिणत कर देने से वाक् और शब्दतत्त्व का सांकर्य समाप्त हो जाता है। भर्तृहरि का पद्य है –

“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥”

वैदिक साहित्य में ही वाक् और शब्दतत्त्व का सांकर्य था, अतः महाभारत में इसी की आवृत्ति की गयी। महान् वृषभ-पुरुष का आत्मचैतन्य अर्थात् अन्तःस्थित तत्त्व 'वाक्' है; अन्य सभी उपादानों (तत्त्वों) की अपेक्षा शब्दतत्त्व इस वाक् के निकटतम है। इसीलिए शब्द और वाक् को यदा-कदा अभिन्न कह दिया जाता है।

भागवत महापुराण अपनी दार्शनिक गूढ़ता की दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर ग्रन्थ है। इसमें भी शब्दब्रह्म का उल्लेख उपर्युक्त क्रम से ही मिलता है। वाक्यपदीय के समान उसमें शक्तियों की चर्चा भी है। शब्दब्रह्म के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूपों में अवस्थित परब्रह्म अनेक शक्तियों से उपबृंहित होकर विस्तृत रूप में प्रकाशित होता है –

“शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्त्युपबृंहितः ॥”

इस महापुराण के एकादश स्कन्ध में भगवान् कृष्ण उद्धव को शब्दब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि शब्द ही जीव है, आकाशादि विवरों से उसका जन्म होता है, प्राण तथा घोष (नाद) के रूप में वही हृदय, कण्ठ और सिर के रूप में गुहा में प्रविष्ट है। सूक्ष्म मनोमय रूप को स्वीकार करके भी वह मात्रा, स्वर तथा वर्ण के रूप में स्थूलतम रूप लेता है –

“स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः।

मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरों वर्ण इति स्थविष्ठः ॥”

इसी विषय पर अन्यत्र प्रकाश डालते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह शब्द-रूप ब्रह्म अत्यन्त कठिन विषय है, इसे सभी लोग नहीं जान सकते। यद्यपि यह प्राणवायु, इन्द्रिय-समूह और मन-इनके रूप में हैं, इनसे सम्बद्ध है तथापि इसका पार पाना कठिन है। यह समुद्र के समान गम्भीर तथा दुर्विग्राह्य है। अनन्तशक्तियों से सम्पन्न ब्रह्म-रूप परमेश्वर के द्वारा ही सभी प्राणियों में घोष (ध्वनि या नाद) के रूपमें इसे उपबृंहित किया गया है –

“शब्दब्रह्मा सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्। अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विग्राह्यं समुद्रवत् ॥

मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना। भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णैव लक्ष्यते ॥”

Bibliography

- भर्तृहरि, मूल लेखक – के. ए. सुब्रह्मण्य अय्यर, हिन्दी अनुवादक- रामचन्द्र द्विवेदी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1981.
- भागवतपुराण - मूल तथा हिन्दी अनुवाद, दो खण्डों में, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1970.
- भामती (वाचस्पतिमिश्रकृत), दे. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य ।
- महाभारत, मूल तथा हिन्दी अनुवाद, छह खण्डों में, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1970-72.
- महाभाष्य (प्रथम तीन आहिनक), चारुदेवशास्त्रीकृत हिन्दी- व्याख्या सहित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962.
- महाभाष्य (पतंजलिकृत)- सम्पूर्ण, प्रदीप तथा उद्योत व्याख्या सहित, तीन जिल्दों में, पुनर्मुद्रण - मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1964.

- महाभाष्यदीपिका टीका (भर्तृहरिकृत), सं. के. वी. अभ्यंकर तथा वी. पी. लिमये, पूना, 1964-71.
- मीमांसा-दर्शन (जैमिनि-कृत), शाबर-भाष्य तथा हिन्दी-व्याख्या सहित, तर्कपादमात्र, व्याख्याकार- डा. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी. 1980.
- मीमांसा-दर्शन (सम्पूर्ण)-प्रभा-तन्त्रवार्तिकसहित शाबरभाष्य, (पांच खण्डों में), आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना, 1933-1950.
- व्याकरणिक कोटियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, ले. डॉ. दीप्तिशर्मा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1975.
- शतपथ ब्राह्मण- सम्पादक- अल्बेर्ट वेबर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1967.
- शब्दकौस्तुभ (भट्टोजिदीक्षितकृत)- प्रथम तथा द्वितीय भाग- सम्पादक-गोपालशास्त्री नेने, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, 1934 ई.
- शिवदृष्टि (सोमानन्दनाथकृत), उत्पल की टीका के साथ, कश्मीर ग्रन्थावली, श्रीनगर, 1934.
- श्लोकवार्तिक (कुमारिलभट्टकृत)- सं. एस. के. रामनाथ शास्त्री, मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत सीरीज, मद्रास, 1940.
- संस्कृत व्याकरण-दर्शन, ले. डॉ. रामसुरेश त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1972.
- संस्कृत व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन, ले. डॉ. उमाशंकरशर्मा ऋषि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1994.
- संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, ले. आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 1969.
- संस्कृत साहित्य का इतिहास, मूल लेखक- ए. वी. कीथ, हिन्दी अनुवादक - डॉ. मंगलदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1965.
- संस्कृत साहित्य का इतिहास, ले. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्बा भारती अकादमी, वाराणसी, 1999.
- सर्वदर्शनसंग्रह (माधवाचार्यकृत), हिन्दी व्याख्याकार- डॉ. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1984 (तृ. सं.)।
- (A) Dictionary of Sanskrit Grammar, by K.V. Abhyankar, Oriental Research Institute Baroda, 1961.
- Encyclopaedia of Indian Philosophies, Vol. V (The Philosophy of the Grammarians), eds. - Harold G. Coward and K. Kunjunn Raja, Motilal Vanarasidass, Delhi, 1990.
- Indian Theories of Meaning, by K. Kunjunn Raja, Adyar Library. Adyar Madras, 1963.
- (The) Kala Samuddesa of Bhartrihari's Vakyapadiya, Peri Sarveswara Sharma, Motilal Vanarasidass, Delhi, 1972.